

A guitarra-baixo de Jorge Degas

Fernando Rocha da Silva¹

Acácio Tadeu Camargo Piedade²

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10263097

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Esta comunicação é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem como foco investigar instrumentistas de referência e o histórico da prática do que venho chamando de baixo elétrico emancipado, conceito que procura dar luz aos recursos técnicos e idiomáticos utilizados para a construção de arranjos e composições onde este instrumento é responsável por toda a parte melódica e harmônica da peça. O texto do resumo expandido será dividido em três partes principais: a primeira parte apresentará a contextualização da pesquisa, a segunda parte o conceito de baixo elétrico emancipado e a terceira parte do texto apresentará Jorge Degas, pioneiro dessa prática no Brasil. Por fim, haverá uma transcrição de um exemplo musical de Degas.

Palavras-chave: Baixo Elétrico Emancipado. Jorge Degas. Estilo Polifônico.

Jorge Degas's Bass-guitar

Abstract: This communication is part of an ongoing masters research project that focuses on investigating noteworthy performers and the history of the practice I refer to as emancipated electric bass. This concept aims to shed light on the technical and idiomatic resources used to build arrangements and compositions where this instrument is responsible for the entire melodic and harmonic aspect of the piece. The text will be divided in three main parts: The first one will put the research into context, the second part will present the concept of emancipated electric bass playing, the third part will present Jorge Degas as Brazil's pioneer in his practice. By the end there will be a transcription of one of Degas's arrangements.

Keywords: Emancipated Electric Bass. Jorge Degas. Plyphonic style.

Introdução

Esta comunicação é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem como foco investigar a prática do baixo elétrico emancipado, seu histórico e instrumentistas de referência, com o intuito de apresentar composições e estudos originais que dialoguem com essa tradição, sendo a obra do contrabaixista Jorge Degas um dos alicerces dessa investigação.

¹ Mestrando em Processos criativos, PPGUMUS-UDESC, trovao.rocha@gmail.com

² Professor Doutor, Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Departamento de música, acaciopiedade@gmail.com

A motivação para a realização da pesquisa vem da própria vivência do autor como baixista dedicado ao estudo do instrumento e à descoberta, por tentativa e erro, de novos modos de tocar o baixo elétrico desacompanhado que fossem artisticamente envolventes. Além da exploração do instrumento, ao longo dos anos reuni uma série de gravações, relatos e entrevistas sobre a práticas de baixo elétrico que demonstrassem as diferentes funções que o instrumento pode desempenhar. Compreendi que o aprofundamento e formalização dessa pesquisa autônoma, dentro da academia, poderia contribuir para as discussões sobre o baixo elétrico de maneira geral.

estudos sobre o acompanhamento no contrabaixo (CAMPOS 2014; PAIVA 2020; PAGANINI e PÉREZ 2019; KAUPE e SANTOS 2017; CARVALHO 2006); estudos sobre o ensino do contrabaixo (CASTANHEIRA 2016; SANTANA e DIAS 2018; VICENTE e MATOS 2015; FALCON 2014; AMORIM 2013; ABRAMOVITZ 1999); e trabalhos sobre instrumentistas notáveis (PINHEIRO 2020; PINO 2016; CAVALI 2016; FLOREZ 2017; FACEY 2011; ROSALES2016; SPIERS 2007; ANAICH, 2021).

O baixo elétrico, dentro de uma perspectiva mais atual do instrumento, capaz de ocupar múltiplas funções na música, está presente em pesquisas estrangeiras (ATWILL 2020; PIZZOL,2019; AMADO, 2013; STRATTON,2005), porém, no Brasil o cenário é incipiente. O presente trabalho e a pesquisa de mestrado que o alimenta pretendem contribuir para essa literatura pelo viés de contextualização da prática do baixo elétrico emancipado e o olhar dedicado ao idiomatismo do instrumento.

Outro ponto definitivo de propulsão durante a revisão de literatura foi notar que, nos trabalhos levantados, não há nenhum no qual o instrumentista com foco principal seja uma pessoa negra, ainda que em alguns trabalhos aconteça a citação da existência de baixistas elétricos negros, os pontos colocados como marco ou como inovação na linguagem são associados a pessoas brancas. O presente artigo enfocará uma pessoa negra, o contrabaixista Jorge Degas, um dos pioneiros do contrabaixo elétrico emancipado no Brasil.

1 O baixo elétrico emancipado

O termo “emancipado” é usado aqui para lidar com a congruência dos termos “solo” ou “solista” e “desacompanhado” quando se fala de práticas do baixo elétrico que expandem a utilização do instrumento para além de sua “função primordial” (STRATTON,2005) de sustentação dos graves em um conjunto, lugar esse já consolidado na prática do instrumento na contemporaneidade.

O contrabaixo elétrico emancipado é o protagonista na sua situação musical³, ou ao menos, partilha o protagonismo. Cada um dos outros termos referidos, além de possuírem um histórico próprio, definem a situação em que está colocado o instrumento e não necessariamente a forma como ele está sendo tocado. Ou seja, ao dizer “baixo solo” ou “baixo solista” é possível entender que esse instrumento está à frente de um conjunto instrumental “a seção da peça em que um instrumento está em destaque comparado a outros instrumentos e à outra seção da peça” (PETERSCHMITT, 2001 pg.1), nos moldes de uma sonata para violino solista, por exemplo. Já no caso de desacompanhado, ainda que coloque o instrumento em situação protagonista, o conceito se refere ao caráter da situação em que o instrumento está inserido como em “obras para tuba solo”, e não necessariamente ao modo de tocar. Nesse sentido, o termo “baixo elétrico emancipado” será usado como uma forma de incluir as duas situações: o aspecto solista (com acompanhamento) e o desacompanhado. Além disso, esse termo será especialmente empregado para se referir a situações musicais em que o baixo ou contrabaixo elétrico são responsáveis também pelo espectro melódico e harmônico da peça.

É importante ressaltar que a definição comum do termo emancipado encontrada em dicionários é “livre, independente” (EMANCIPADO, 2023). Portanto, realizar linhas de baixo não é mutuamente excludente à lógica do baixo emancipado, apenas coloca o instrumento, e o instrumentista, em um lugar de liberdade de escolha. Em outras palavras, há mais de uma função possível a ser desempenhada pelo instrumento híbrido guitarra-baixo.

O contexto de emancipação do contrabaixo elétrico de seu papel como linha de sustentação se inicia com a geração de instrumentistas entre 1970 e 1990⁴, com representantes como: Anthony Jackson, Abraham Laboriel, Larry Graham, Stanley Clarke, Victor Bailey, Jaco Pastorius, Gary Willis, John Patitucci, Marcus Miller e Jorge Degas.

2 Jorge Degas e o estilo polifônico

Das diferentes formas de se relacionar com o baixo elétrico emancipado, cada uma delas possuem diferentes heranças históricas e influências de práticas de protagonismo musical de outros instrumentos. As concepções estilísticas levantadas

³ Agradeço a preciosa contribuição do Prof. Luiz Henrique Fiaminghi nesta argumentação.

⁴ Essa divisão não pretende denotar necessariamente o momento em que os instrumentistas se dedicavam exclusivamente a essa prática, mas sim o início de traços e evidências, de fatos e gravações desses instrumentistas tocando peças ou trechos dentro da concepção do baixo elétrico emancipado.

durante a pesquisa foram: *Chord-melody*, Monofônico, Contrapontístico, Polifônico, Técnicas expandidas e *Loop*. Foge ao escopo desta comunicação definir cada uma dessas categorias, porém vale ressaltar que cada contrabaixista não se limita ao uso de apenas uma dessas abordagens ao longo de sua carreira, ou mesmo em uma peça ou arranjo.

A concepção estilística polifônica consiste basicamente em criar texturas polifônicas: por exemplo, uma melodia acompanhada por acordes ou por contracantos e notas pedal. Essa abordagem se desenvolveu a partir do repertório do violão e guitarra solo, ainda que na “guitarra-baixo”⁵ essa abordagem tenha suas próprias características idiomáticas, sobretudo no que diz respeito a aberturas. Sobre o desenvolvimento dessa concepção estilística e sua relação com a tradição violonística Jorge Degas relata:

Eu nunca pensei que um dia eu ia ter esse estilo de tocar baixo, não foi uma coisa que eu lutei pra ter, veio assim sozinho, pela minha experiência de percussão e a minha experiência de violão, então, é uma coisa assim que eu tenho o baixo [...] como a veia da música. (DEGAS, 2022 p.11)

Normalmente deixado de fora das narrativas no meio dos praticantes da tradição do baixo elétrico emancipado, Jorge Degas é o detentor da gravação mais antiga encontrada dessa prática no Brasil, a mesma gravação também é o registro mais antigo encontrado do estilo polifônico a nível internacional.

Contudo, para atestar o ineditismo de Degas, foi preciso sanar um problema de discrepância nas fontes, o disco *Muxima*, de Jorge Degas, está em diversos lugares erroneamente datado de 1995, mas foi gravado em 1987, enquanto o primeiro, *União*, datado de 1993. A partir de uma matéria de jornal de 1985 relatando um prêmio concedido ao disco *União*, foi possível atestar a incoerência das datas, que foram posteriormente corrigidas e confirmadas durante a entrevista com artista.

No disco *Muxima* quatro faixas são tocadas utilizando a abordagem comentada: *Ponta de Areia*, *Triste*, *Valéria* e *Rio Negro*. As músicas *Rio Negro* e *Ponta de Areia* integram uma espécie de subgrupo na concepção estilística polifônica, no qual o instrumentista executa linhas independentes simultaneamente. Esse recurso é raramente utilizado, provavelmente por sua dificuldade de execução.

⁵ Tradução literal do termo inglês *Bass Guitar*, nome do instrumento que possibilita uma visão organológica híbrida de sua origem: membro da família da guitarra elétrica e/ou do contrabaixo orquestral.

O trecho selecionado como exemplo para demonstrar o estilo polifônico é o arranjo de Jorge Degas para a composição *Round Midnight*, de Thelonious Monk, gravado no disco *Violeiro*, de 1995 (Figura 1). A mesma gravação aparece relançada na coletânea internacional de baixista Bass Talks IV, o que fez com que esse arranjo tenha sido “muito comentado nos Estados Unidos” (DEGAS,2022).

Figura 11- Transcrição do Arranjo de Jorge Degas para *Round Midniht*.

Round Midnight

Thelonious Monk
Arr: Jorge Degas

Adagio ♩ = 40

Contrabaixo elétrico

mp mp mp

mp mf

mp mf

mp mf

mp

mp

Fonte: Transcrição minha.

Além da riqueza de nuances dessa performance, podemos notar neste exemplo o quanto, mesmo com a sonoridade homogênea, a melodia está em um plano textural separado do acompanhamento harmônico. Essa forma de tocar o baixo elétrico traz consigo uma dificuldade inerente em relação a notação musical, que é a escrita das texturas polifônicas, a solução encontrada ao longo da pesquisa foi a de adotar a escrita em duas claves.

Em suma, busquei contextualizar o conceito de baixo elétrico emancipado, suas variadas concepções estilísticas, dando foco a concepção polifônica e apresentando o baixista brasileiro Jorge Degas, pioneiro desta prática. Esse esforço foi conduzido com o propósito de demonstrar que o olhar para o instrumento como um híbrido guitarra-baixo, assim como a própria prática do baixo elétrico emancipado, que se desenvolve a partir dessa lógica sobre o instrumento, não apenas já existem, como possuem um lastro difundido, formando uma tradição estabelecida.

Para além das discussões realizadas, reitero que a possibilidade de incluir Jorge Degas em uma bibliografia sobre baixo elétrico, traz uma disputa direta sobre os discursos hegemônicos contados sobre o baixo elétrico no Brasil, que além de excluir quase que por completo pessoas pretas de suas listagens, vem deixando completamente de fora esse instrumentista, que além de virtuoso, foi o precursor da prática do baixo elétrico emancipado no Brasil.

Referências

ABRAMOVITZ, Rodrigo Sebastian de Moraes. **O ensino de contrabaixo elétrico baseado em levadas de samba**. Monografia . Instituto Villa Lobos, UNIRIO: Rio de Janeiro, 1999.

AMADO, Miguel Cabral da Silva. **“Story To Be Told” O Papel do Baixo Elétrico na Composição, Arranjos e Interpretação no Jazz**. Dissertação (mestrado). Escola Superior de música de Lisboa: Lisboa, 2013.

AMORIM, Jefferson Nunes. **O ensino de contrabaixo elétrico e as novas ferramentas tecnológicas: um estudo de caso na escola de música de Brasília**. Monografia.UnB: Distrito Federal, 2013.

ANANICH, Owen. **Pioneers of the Extended-Range Electric Bass**. Dissertação de Mestrado. Belmont University: Nashville, 2021

ATWILL, A. R. **Jazz compositions and the electric bassist in the late 20th century: A recording, a collection of performances and an exegesis**. 278 f. Tese (Doctor of Musical Arts). University of Otago, Dunedin, 2020.

CAMPOS, Daniel Ribeiro. **Os Trios brasileiros da década de 1960: aspectos da condução do contrabaixo**. Dissertação de mestrado. UNICAMP: Campinas, 2014.

CARVALHO, José Alexandre Leme Lopes. **Os alicerces da folia: a linha de baixo na passagem do maxixe para o samba**. Dissertação de mestrado. UNICAMP: Campinas, 2006.

CASTANHEIRA, Sergio. **O baixo elétrico no samba e a escuta nos processos de aprendizagem**: a importância da relação entre o baixo e a percussão. Dissertação de mestrado. UNIRIO: Rio de Janeiro, 2016.

CAVALI, Massimo. **Double Bass and Electric Bass**: The Case Study of John Patitucci. Tese de doutorado. Universidade de Évora: Évora, 2016

DEGAS, Jorge. Entrevista de Jorge Degas em 25 nov. 2022. Florianópolis. Vídeo. 52min 29seg, 18 p. Não publicada

EMANCIPADO. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2023. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/risco/>>. Acesso em: 09/10/2023.

FACEY, Mike. **Early Proponets of Eletric Bass in Mainstem jazz**: An Analysis of Monk Montgomery and Bob Crashaw. Dissertação de mestrado. University of Colorado: Denver, 2020

FALCON, Francisco. **O estudo das melodias do gênero musical choro e sua aplicabilidade no desenvolvimento técnico do contrabaixista**. Monografia. Instituto Villa Lobos, UNIRIO: Rio de Janeiro, 2014.

FLOREZ, Sebastián Vásquez. **Análisis e interpretación Lenguaje y vocabulario de Gary Willis**. Dissertação (mestrado). Pontificia Universidad Javeriana: Bogotá, 2017.

KAUPE e SANTOS, Diego e José Daniel Telles dos. **O contrabaixo elétrico no samba e no pagode**: usos e possibilidades do instrumento na contemporaneidade. In: Anais do 9º SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - SIEPE. Santana do Livramento: Universidade Federal do Pampa, 2017.

PAGANINI e PÉREZ, Gastón e Joaquín. **El bajo eléctrico y a resignificación de la “Línea de bajo” en la música popular**. 7º Congreso Latinoamericano de Formación Académica en Música Popular. Córdoba, 2019.

PAIVA, Marcos da Silva de. **As baixarias no choro e seu uso no contrabaixo elétrico e acústico**. Dissertação de mestrado. Campinas: UNICAMP, 2020.

PETERSCHMITT, Gilles; GOMEZ, Emilia; HERRERA, Perfecto. **Pitch-Based Solo Location**. Artigo. Music Technology Group. Pompeu Fabra University: Espanha, 2001

PINHEIRO, Pedro Corrêa Abrantes. Improvisação para contrabaixo: **Proposições de estudo elaboradas a partir do método "Bass Solo: Segredos da improvisação" de Nico Assumpção**. Dissertação de mestrado. Campinas: UNICAMP, 2020.

PINO, Ramón Del. **A concepção de samba presente na linha de Itiberê Zwarg na música “Ginga Carioca”**. IV Congresso da Associação Brasileira de Performance Musical. pg252-258. Campinas, 2016.

PIZZOL, Fausto Lessa Fernandes. A performance contemporânea no baixo elétrico do repertório jazzístico e da música popular brasileira. **Post-ip: Revista do Fórum Internacional de Estudos em Música e Dança**, Aveiro, vol. 4, n.º 4, p. 74-84, 2019.

ROSALES, Daniel Vallejo. **Jaco Pastorius: dando voz al bajo eléctrico.** Trabalho de conclusão de curso. Universidad de Valladolid: Valladolid, 2016.

SANTANA, Fabricio Bonfim; DIAS, Pedro Augusto Silva. **O sistema 12 no contrabaixo elétrico: uma breve introdução a uma proposta metodológica.** XXVIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Anais. Manaus, 2018.

SPIERS, A. **A method for electric bass improvisation via a detailed analysis of the improvisational techniques of Jaco Pastorius from 1967-1968.** Dissertação. Edith Cowan University: Joondalup, 2007.

STRATTON, David. **An investigation of the electric bass guitar in Twentieth Century popular music and jazz.** 178 f. Tese (Master of Arts). School of Contemporary Arts College of Arts, Education, and Social Sciences, University of West Sidney, Sidney, 2005.

VICENTE, A. L.; MATOS, C. J. de. Contrabaixo brasileiro: levantamento e catalogação da bibliografia relacionada ao ensino do contrabaixo em território nacional. **Revista de Divulgação Interdisciplinar.** Santa Catarina. v. 3, n. 1, p. 68-77, 2015.